

La Villa Meyer en Buenos Aires: reformulación tipológica en el proyecto de Le Corbusier para Victoria Ocampo

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

ORCID: 0000-0002-6679-7951

DOI: 10.5281/zenodo.20670390

Cita sugerida:

Marcelo Gardinetti (2021). *La Villa Meyer en Buenos Aires: reformulación tipológica en el proyecto de Le Corbusier para Victoria Ocampo*. Tecne n°4 - 2021, Versión 1.0.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20670390>

Disponibilidad de datos y material complementario:

La documentación gráfica y los datos suplementarios que acompañan a este estudio pueden consultarse en el blog del autor:
<https://tecne.com/arquitectura/le-corbusier-villa-ocampo/>

La Villa Meyer en Buenos Aires: reformulación tipológica en el proyecto de Le Corbusier para Victoria Ocampo

Marcelo Gardinetti

Resumen

El artículo analiza el proyecto residencial que Le Corbusier desarrolló para Victoria Ocampo en 1928 como un episodio significativo en la circulación de la arquitectura moderna entre Europa y América Latina. A partir del estudio de la adaptación de la Villa Meyer al contexto urbano de Buenos Aires, se examinan los mecanismos de transferencia tipológica que permitieron reformular un modelo arquitectónico previo sin alterar sus principios espaciales y compositivos fundamentales. La investigación aborda la organización de la vivienda mediante la promenade architecturale, la aplicación de la planta libre y las tensiones surgidas entre los postulados universales de la arquitectura moderna y las limitaciones técnicas de la industria constructiva argentina de finales de la década de 1920. Asimismo, identifica inconsistencias métricas y representacionales en la documentación conservada, interpretándolas como indicios de un proyecto concebido principalmente como formulación conceptual. El estudio sitúa la propuesta dentro de las redes culturales e institucionales impulsadas por Victoria Ocampo y Amigos del Arte, destacando la relevancia historiográfica de los proyectos no construidos como instrumentos de difusión, legitimación y experimentación arquitectónica.

Palabras clave: Arquitectura; Teoría de la arquitectura, Le Corbusier, Victoria Ocampo, arquitectura moderna, transferencia tipológica, promenade architecturale.

Índice

1. Transferencia arquitectónica y reformulación tipológica en Buenos Aires	3
2. El dispositivo institucional y la génesis del encargo.	4
3. De la Villa Meyer a la Villa Ocampo: transposición tipológica y adaptación al contexto porteño	6
4. El sistema espacial y la promenade architecturale.	8
5. Planta libre y restricciones técnicas en el proyecto para Victoria Ocampo	9
6. Representación, modulación y alcance conceptual del dossier	11
7. Victoria Ocampo, redes culturales y circulación de la arquitectura moderna	13
8. La Villa Ocampo y la circulación de la arquitectura moderna en América Latina.	15

Figura 1: Le Corbusier Villa Ocampo

1. Transferencia arquitectónica y reformulación tipológica en Buenos Aires

La incorporación de los principios de la arquitectura moderna europea al contexto urbano de Buenos Aires durante la década de 1930 encuentra un episodio particularmente relevante en el proyecto no construido que Le Corbusier desarrolló para Victoria Ocampo en 1928. Este artículo examina tres dimensiones interrelacionadas de esa propuesta: la transposición tipológica mediante la cual el arquitecto adapta la Villa Meyer a las condiciones específicas del lote porteño; la configuración espacial articulada en torno a la promenade architecturale como mecanismo organizador de la experiencia doméstica; y las inconsistencias métricas y representacionales presentes en el dossier entregado a la comitente, indicios de un grado de definición técnica limitado y de una elaboración centrada principalmente en la formulación conceptual.

A partir de este análisis, el trabajo plantea una interpretación que amplía los enfoques predominantes sobre el proyecto. La propuesta para Ocampo puede entenderse no sólo como la adaptación de un modelo arquitectónico concebido en Europa, sino también como una intervención vinculada a las condiciones institucionales y culturales que

acompañaban la difusión de la arquitectura moderna fuera de su ámbito de origen. En este contexto, el nivel de desarrollo técnico del dossier parece guardar relación con las perspectivas concretas de construcción de la obra y con la relevancia que la figura de Victoria Ocampo adquiriría como mediadora dentro de los círculos intelectuales y culturales de Buenos Aires. Las decisiones proyectuales y las circunstancias de inserción profesional aparecen, así, estrechamente vinculadas.

El caso permite asimismo reconsiderar las interpretaciones habituales sobre la recepción de la arquitectura moderna en América Latina, donde los proyectos no construidos suelen ser analizados como episodios inconclusos o intentos fallidos de transferencia disciplinar. La Villa Ocampo sugiere una lectura diferente. Su condición de proyecto no realizado no disminuye su relevancia como objeto de estudio; por el contrario, pone de manifiesto un ámbito de experimentación en el que la elaboración de ideas arquitectónicas, la exploración tipológica y la construcción de redes culturales adquirirían un papel tan significativo como la eventual materialización de la obra.

2. El dispositivo institucional y la génesis del encargo.

La fundación de la Asociación Amigos del Arte en 1924 constituyó un acontecimiento relevante en la transformación del campo cultural porteño durante el período de entreguerras. Promovida por sectores dirigentes de Buenos Aires, la institución orientó sus actividades hacia las artes visuales, la música y la literatura, consolidando un ámbito de difusión y legitimación para corrientes estéticas vinculadas a la modernidad europea¹. Su estructura de funcionamiento articuló recursos económicos, programas educativos y actividades de divulgación que contribuyeron a redefinir los criterios de valoración artística dentro de los círculos culturales de la ciudad.

Según señala Gutiérrez (2009), la entidad recuperaba parcialmente la tradición de las Asociaciones de Amigos del País surgidas en la España ilustrada del siglo XVIII, tanto por su vocación pedagógica como por su capacidad para intervenir en la formación intelectual de las élites. Esta filiación permite situarla dentro de una genealogía de instituciones destinadas a regular la circulación de bienes simbólicos y a mediar entre la producción cultural internacional y su recepción local. En este marco, la incorporación de los postulados de la arquitectura moderna al debate argentino estuvo asociada a mecanismos institucionales específicos y a redes de sociabilidad que facilitaron su difusión.

Dentro de esa estructura, la Sociedad de Conferencias, dirigida por Victoria Ocampo y Elena Sansinena de Elizalde, desempeñó un papel particularmente significativo. A lo largo de dieciocho años organizó más de trescientas conferencias dedicadas a la literatura,

¹(Gutiérrez, 2009, p. 23.) La comparación con las .Asociaciones de Amigos del País ilumina la dimensión pedagógica y normativa de la institución, que no se limitaba a difundir el arte sino a definir qué formas de arte merecían difusión.

la filosofía, la música y la arquitectura contemporánea, configurando un espacio estable para la circulación de ideas y la discusión de las transformaciones culturales en curso. La continuidad de estas actividades favoreció la formación de una audiencia familiarizada con los principales debates intelectuales internacionales y generó condiciones receptivas para la introducción de las vanguardias arquitectónicas europeas². En este contexto se gestó la invitación a Le Corbusier.

Las gestiones para concretar su visita a Argentina en 1929 se desarrollaron dentro de esta red institucional. Para entonces, Le Corbusier había ampliado considerablemente su presencia pública mediante publicaciones, exposiciones y ciclos de conferencias que trascendían el ámbito disciplinar. La organización de su viaje fue resultado de la colaboración entre Alfredo González Garaño³, vinculado al Museo Nacional de Bellas Artes y activo en los círculos culturales parisinos, y Elena Sansinena de Elizalde, quien formalizó la contratación del arquitecto para el ciclo de conferencias promovido por Amigos del Arte.

El encargo de una vivienda para Victoria Ocampo surgió en una coyuntura particular, marcada por el rechazo de una propuesta previa elaborada por Alejandro Bustillo para el lote de la calle Rufino de Elizalde. En este proceso, la participación de Adela Atucha resultó decisiva. Familiarizada con la producción de Le Corbusier a partir de las conferencias que el arquitecto había dictado en la Residencia de Estudiantes de Madrid⁴, promovió la incorporación de referencias arquitectónicas modernas dentro del entorno intelectual de Ocampo y contribuyó a establecer el vínculo entre la comitente y el arquitecto suizo-francés⁵.

La elección de Le Corbusier fue, por tanto, el resultado de una trama cultural definida por la acción conjunta de instituciones, intermediarios y mecanismos de legitimación transnacional. La relación establecida entre el arquitecto y el círculo intelectual porteño respondía a intereses convergentes. Mientras determinados sectores de la élite cultural argentina identificaban en la arquitectura moderna una vía de actualización estética e intelectual, Le Corbusier encontraba en esos mismos interlocutores una posibilidad de ampliar su presencia en el ámbito latinoamericano y de proyectar su obra hacia un contexto profesional y cultural en expansión.

²La adscripción cultural afrancesada de la Asociación no impedía una relativa apertura hacia otras corrientes, aunque el peso de la referencia parisina era dominante en el período considerado.

³González Garaño fue pintor e historiador, participó en la creación de la Asociación Amigos del Arte y en la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes. Su rol como intermediario entre los circuitos artísticos parisinos y el campo cultural porteño es central para comprender cómo se activó el interés por Le Corbusier.

⁴Sobre la relación de Adela Atucha con Le Corbusier, véase Martínez de Guereñu Elorza (2015), quien reconstruye la correspondencia entre ambos y analiza su papel como intermediaria en el encargo.

⁵(Lapunzina, 2015, p. 1136.)

Figura 2: Le Corbusier Villa Meyer

3. De la Villa Meyer a la Villa Ocampo: transposición tipológica y adaptación al contexto porteño

Durante la década de 1920, la Villa Meyer ocupó una posición relevante dentro de las investigaciones proyectuales de Le Corbusier sobre la planta libre, la modulación estructural y la organización racional del espacio doméstico. Ante el encargo de Victoria Ocampo para un terreno de 20 metros de frente por 43 de profundidad ubicado sobre la calle Salguero, el arquitecto optó por adaptar ese modelo previo en lugar de desarrollar una propuesta completamente nueva⁶.

Esta decisión puede relacionarse parcialmente con la coincidencia temporal de diversos encargos de gran escala que concentraban la actividad del estudio, entre ellos el Palacio de la Sociedad de las Naciones y el edificio del Centrosoyuz en Moscú. Sin embargo, también remite a un principio recurrente en la producción corbusierana: la capacidad de determinados esquemas arquitectónicos para ser trasladados y ajustados a contextos distintos sin alterar su estructura conceptual. Esta concepción derivaba de una

⁶(Benton, 1984, p. 149). Benton identifica la propuesta para Ocampo como una derivación directa del tercer proyecto de la Villa Meyer de abril de 1926.

metodología proyectual sustentada en la geometría reguladora y en la organización proporcional del espacio, desarrollada por Le Corbusier en los textos de *L'Esprit Nouveau* a través de nociones como la «ley de los números» y la «mente ortogonal». Dentro de este marco teórico, la geometría operaba como un instrumento de orden destinado a garantizar la coherencia compositiva, la legibilidad espacial y la articulación entre estructura y forma.

La Villa Meyer poseía además un papel específico dentro de la evolución teórica de su obra. Publicada en *L'Architecture Vivante* en 1927, fue presentada como una síntesis de los principios de la arquitectura moderna y constituyó uno de los soportes gráficos para la formulación inicial de los futuros cinco puntos de la nueva arquitectura. Como señala Velázquez (2012), se trata de uno de los proyectos con mayor desarrollo gráfico dentro del primer volumen de la *Oeuvre complète*, circunstancia que evidencia su importancia como instrumento de elaboración y difusión de una posición disciplinar.

La adaptación para Buenos Aires implicó una modificación precisa de la estructura proporcional del proyecto original. Con el fin de adecuar la composición al ancho del lote, Le Corbusier incorporó medio módulo adicional, transformando la secuencia inicial en una modulación que Tim Benton identifica como CAAAB, con proporciones de $\frac{1}{4}$ -1-1-1- $\frac{1}{2}$ en el frente y una organización equivalente en profundidad. La intervención no consistió en una ampliación indiscriminada de la planta, sino en un reajuste del ritmo modular orientado a conservar las relaciones geométricas, espaciales y estructurales que organizaban la propuesta de referencia. Esta operación permite examinar un aspecto central de la concepción tipológica desarrollada por Le Corbusier.

La adaptación de la Villa Meyer pone de manifiesto una comprensión del tipo arquitectónico como estructura formal susceptible de ser transferida entre situaciones diversas mediante ajustes dimensionales controlados. El valor del esquema residía precisamente en su capacidad de mantener una organización espacial coherente frente a variaciones de emplazamiento, programa o escala. Desde esta perspectiva, el proyecto para Victoria Ocampo puede interpretarse como una nueva formulación de un modelo previamente ensayado, cuyo objetivo consistía en verificar la consistencia de sus principios compositivos en condiciones diferentes a las del proyecto original.

No obstante, la posibilidad de trasladar un esquema arquitectónico no dependía exclusivamente de su coherencia geométrica. Su materialización exigía condiciones técnicas capaces de sostener las exigencias constructivas asociadas al sistema proyectado. Como se examinará en la sección siguiente, la industria de la construcción argentina de fines de la década de 1920 presentaba limitaciones que dificultaban la reproducción de algunos componentes esenciales de la arquitectura corbusierana, generando tensiones entre la abstracción del modelo tipológico y las condiciones concretas de su eventual ejecución.

4. El sistema espacial y la promenade architecturale.

En la arquitectura de Le Corbusier, la experiencia espacial se organiza a partir del desplazamiento del observador. La promenade architecturale constituye un principio fundamental de su pensamiento proyectual y concibe el edificio como una secuencia articulada de percepciones que se revelan progresivamente a través del recorrido. La comprensión de la obra no depende de una visión estática o frontal, sino de la sucesión de vistas, cambios de escala, relaciones visuales y variaciones espaciales que acompañan el movimiento. Esta concepción explica la importancia recurrente de la rampa en su arquitectura, entendida como un dispositivo capaz de asegurar la continuidad de la experiencia espacial y de vincular los distintos niveles mediante una transición gradual.

En el proyecto para la Villa Ocampo, este principio se manifiesta desde la planta baja, concebida como un ámbito de acceso organizado en torno a la presencia dominante de la rampa. El vestíbulo ocupa aproximadamente una cuarta parte de la superficie del nivel y funciona como espacio de transición entre el exterior y la estructura interna de la vivienda. La rampa adquiere un papel articulador dentro de la composición: mientras las circulaciones convencionales, representadas por la escalera principal y la escalera de servicio, permanecen subordinadas a requerimientos funcionales y se disponen tras planos opacos, el plano inclinado se presenta como el elemento que estructura la secuencia espacial del proyecto.

El recorrido ascendente permite establecer relaciones visuales simultáneas entre vacíos, entresijos y distintos ámbitos de la vivienda. La espacialidad resultante se basa en la continuidad perceptiva y en la superposición de experiencias visuales que modifican gradualmente la percepción del conjunto. Los cambios de nivel no se presentan como episodios independientes, sino como partes de una secuencia espacial continua articulada por el movimiento.

La planta principal adopta una configuración en "L." organizada alrededor de un patio elevado. Esta disposición retoma investigaciones desarrolladas por Le Corbusier en los proyectos de inmuebles-villas, donde la incorporación de espacios abiertos privados constituía un componente esencial de la organización doméstica. El antecedente conceptual de esta operación puede rastrearse en la visita que el arquitecto realizó al Monasterio de Ema, en Toscana, en 1907. En las conferencias dictadas en Buenos Aires y posteriormente publicadas en *Precisiones* (1978), Le Corbusier destacó la capacidad de aquel conjunto para articular cada unidad habitacional con el paisaje circundante, principio que consideraba extensible a diferentes escalas de vivienda.

La sala de estar en doble altura ocupa uno de los brazos de la composición y establece una relación espacial directa con los niveles superiores. El patio interior cumple simultáneamente funciones ambientales y compositivas: introduce iluminación y ventilación en el núcleo de la planta, regula las condiciones de privacidad e incorpora la vegetación como parte constitutiva de la experiencia doméstica. La presencia del espacio abierto deja de entenderse como un complemento exterior para integrarse al

sistema organizativo de la vivienda, estableciendo relaciones directas entre los ámbitos de permanencia y los espacios descubiertos.

La continuidad de la rampa hacia los niveles privados prolonga la lógica espacial que organiza el conjunto. La interacción entre vacíos, superficies curvas, planos estructurales y variaciones de altura produce una secuencia espacial de notable complejidad perceptiva, en la que la regularidad de la modulación estructural convive con una experiencia dinámica del espacio. La arquitectura se define así por la articulación entre recorrido, estructura y percepción, tres componentes que convergen en la construcción de la experiencia doméstica propuesta por Le Corbusier.

Figura 3: Comparativo planta social Villa Meyer y Villa Ocampo

5. Planta libre y restricciones técnicas en el proyecto para Victoria Ocampo

La aplicación de los principios de la planta libre en el proyecto para Victoria Ocampo encontró limitaciones concretas al enfrentarse con las condiciones técnicas de la industria de la construcción argentina de fines de la década de 1920. Durante el intercambio epistolar previo al desarrollo de la propuesta, Le Corbusier recibió observaciones precisas sobre las dificultades para ejecutar aventanamientos corridos —la fenêtre en longueur— debido a la ausencia de sistemas industrializados de carpinterías y herrajes capaces de reproducir las soluciones utilizadas en Europa. La exigencia de emplear materiales y componentes disponibles localmente afectaba directamente uno de los elementos fundamentales de los cinco puntos de la nueva arquitectura. Las anotaciones realizadas por el arquitecto sobre la correspondencia enviada por Adela Atucha evidencian la distancia existente entre los presupuestos

técnicos de la arquitectura moderna europea y las capacidades productivas disponibles en Buenos Aires.

Esta circunstancia permite situar el proyecto dentro de un problema más amplio relacionado con la transferencia internacional de modelos arquitectónicos durante el período de entreguerras. La formulación de buena parte de los principios corbusieranos estaba estrechamente vinculada al desarrollo de sistemas constructivos industrializados y a la disponibilidad de determinados materiales y componentes normalizados. Su aplicación en otros contextos requería condiciones técnicas equivalentes o, en su defecto, procesos de adaptación capaces de compatibilizar los principios proyectuales con los recursos locales. El proyecto para Victoria Ocampo constituye un caso particularmente significativo de esta tensión entre universalidad conceptual y especificidad material.

A pesar de estas restricciones, la propuesta conservó una organización tectónica basada en la independencia entre estructura y cerramiento proporcionada por el hormigón armado, así como la flexibilidad distributiva característica de la planta libre. La planta baja concentraba los espacios de servicio hacia el interior del lote, ventilados mediante un patio inglés que aprovechaba el desnivel existente entre el fondo del terreno y la línea municipal para proporcionar iluminación y ventilación natural a un nivel parcialmente semienterrado. Esta diferencia de cotas permitía conformar un basamento sobre el que se apoyaba la planta principal, favoreciendo las visuales desde los espacios de representación y reforzando la diferenciación funcional entre las áreas de servicio y los sectores destinados a la vida social.

El segundo nivel albergaba cuatro dormitorios, uno de ellos de planta cuadrada por requerimiento expreso de Victoria Ocampo. Esta modificación incorporaba referencias espaciales vinculadas a experiencias residenciales previas de la comitente y evidencia el grado de adaptación que el proyecto admitía dentro de una estructura general definida por criterios geométricos y modulares. La cubierta completaba la organización vertical de la vivienda mediante una terraza-jardín, recuperando uno de los principios centrales de la arquitectura corbusierana: la utilización de la cubierta como superficie habitable y la restitución del suelo ocupado por la edificación.

En conjunto, el proyecto pone de manifiesto el proceso de ajuste entre los postulados de la arquitectura moderna europea y las condiciones técnicas específicas del contexto argentino. Las limitaciones constructivas no alteraban la organización espacial ni los principios estructurales que sustentaban la propuesta, pero condicionaban la posibilidad de trasladar íntegramente determinados recursos materiales y compositivos. La adaptación del proyecto permite observar cómo los principios de la arquitectura moderna podían conservar su estructura conceptual aun cuando los medios técnicos disponibles exigieran reformulaciones parciales de su expresión material.

Figura 4: Le Corbusier Villa Ocampo

6. Representación, modulación y alcance conceptual del dossier

La precisión técnica ocupó un lugar central en los postulados de la arquitectura moderna, entendida como una disciplina apoyada en la racionalización constructiva, la modulación y el cálculo. Sin embargo, el examen del dossier remitido por Le Corbusier a Victoria Ocampo revela una serie de inconsistencias geométricas y constructivas que sugieren un nivel de definición limitado en relación con una eventual etapa ejecutiva⁷. En este sentido, la documentación conservada parece orientarse principalmente a la exposición de principios espaciales y compositivos antes que a la resolución integral de los aspectos técnicos necesarios para su construcción.

La modulación propuesta — $\frac{1}{4}$ -1-1- $1\frac{1}{2}$ aplicada a un lote de veinte metros de frente— produce un submódulo aproximado de 1,33 metros. Esta dimensión resulta problemática

⁷La observación sobre el carácter estratégico del dossier —como instrumento de presentación antes que como documento ejecutivo— constituye una hipótesis interpretativa propia de este artículo, desarrollada a partir de la evidencia analítica acumulada por Benton (1984) y Martínez de Guereñu Elorza (2015), sin estar explícitamente formulada en esos trabajos.

para la resolución funcional de la rampa principal, uno de los elementos organizadores de la promenade arquitectural y componente fundamental de la secuencia espacial del proyecto. Desde una perspectiva métrica, una variante basada en la secuencia $\frac{1}{2}-1-1-\frac{3}{4}$ habría permitido obtener un submódulo cercano a 2,37 metros, más compatible con los requerimientos dimensionales de una circulación de estas características. No obstante, dicha alternativa no aparece registrada en la documentación conocida, circunstancia que pone de manifiesto una cierta discontinuidad entre el sistema proporcional adoptado y su desarrollo gráfico.

Las inconsistencias se hacen aún más evidentes en la perspectiva del jardín. En esta representación, la piscina ubicada sobre la terraza aparece como un plano prácticamente exento de espesor estructural reconocible. La imagen omite elementos indispensables para la contención de agua y para la transmisión de cargas hacia la estructura portante, simplificando aspectos constructivos que resultan determinantes para la viabilidad material de la propuesta. A ello se suma la superposición entre la posición de la piscina y uno de los dormitorios situados en el nivel inferior, situación que plantea interrogantes acerca de la resolución estructural del conjunto.

La ausencia de planos de fachada refuerza esta lectura. La omisión adquiere particular relevancia si se considera que hacia finales de la década de 1920 Le Corbusier había desarrollado un lenguaje compositivo claramente definido en obras como la Villa Stein, donde las elevaciones constituían una parte esencial de la formulación arquitectónica. La falta de desarrollo de este aspecto puede relacionarse con las restricciones técnicas vinculadas a la ejecución de los aventanamientos corridos, pero también con el grado de avance alcanzado por el encargo. En comparación con otros proyectos contemporáneos del arquitecto, la documentación de la Villa Ocampo presenta un nivel de resolución más acotado y una mayor concentración en los principios generales de organización espacial.

Estas observaciones permiten formular una hipótesis interpretativa acerca de la naturaleza del encargo. Las inconsistencias detectadas sugieren que el dossier fue concebido principalmente como un instrumento de presentación y discusión conceptual, más que como una documentación destinada a una ejecución inmediata.

Desde esta perspectiva, el alcance limitado de ciertas definiciones técnicas podría vincularse tanto a la incertidumbre respecto de la construcción efectiva de la vivienda como al carácter cultural e institucional de la relación establecida entre Le Corbusier y Victoria Ocampo. El valor del proyecto residía, en parte, en la posibilidad de introducir y difundir un conjunto de ideas arquitectónicas dentro de un ámbito intelectual particularmente receptivo a los debates de la modernidad. En consecuencia, el nivel de desarrollo de la documentación parece responder a una combinación de factores proyectuales, profesionales y contextuales que excedían la mera resolución constructiva de la obra.

7. Victoria Ocampo, redes culturales y circulación de la arquitectura moderna

En el contexto del encargo para Victoria Ocampo, la arquitectura trascendía la resolución funcional de la vivienda para adquirir una dimensión estrechamente vinculada a los mecanismos de representación cultural propios de los sectores intelectuales de la élite porteña. La casa proyectada por Le Corbusier debía responder a las necesidades domésticas de la comitente, pero también constituirse en un soporte material para prácticas de sociabilidad asociadas a la circulación de ideas, la recepción de visitantes y la construcción de una identidad cultural alineada con los debates internacionales de la modernidad. La vivienda aparecía así como un espacio donde convergían programa residencial, representación pública y producción simbólica.

Le Corbusier reconoció tempranamente la relevancia que Victoria Ocampo ocupaba dentro de las redes intelectuales y culturales argentinas. Su actividad como editora, promotora cultural y articuladora de vínculos internacionales otorgaba al encargo una significación que excedía el ámbito estrictamente arquitectónico. En este sentido, la relación entre arquitecto y comitente puede interpretarse en el marco de procesos más amplios de circulación transnacional de ideas, obras y agentes culturales que caracterizaron la difusión de la arquitectura moderna durante el período de entreguerras.

Resulta particularmente ilustrativo el episodio señalado por Lapunzina (2015), según el cual Le Corbusier, durante su visita a Buenos Aires en 1929, fue recibido por Victoria Ocampo en la vivienda diseñada por Alejandro Bustillo para la misma propietaria. A pesar de tratarse de la obra que había sustituido su proyecto, el arquitecto expresó públicamente una valoración favorable de la casa. El episodio puede interpretarse como una manifestación de las formas de sociabilidad profesional que acompañaban la circulación internacional de la arquitectura moderna, pero también como un reconocimiento de la relevancia cultural que la vivienda había adquirido dentro del entorno intelectual porteño. La valoración de la obra trascendía la comparación entre propuestas individuales y se inscribía en un contexto más amplio de legitimación de nuevas formas arquitectónicas dentro de la cultura argentina de la época.

Desde esta perspectiva, el proyecto para Victoria Ocampo permite observar cómo los encargos residenciales vinculados a figuras de alta visibilidad cultural funcionaban simultáneamente como espacios de experimentación arquitectónica y como instrumentos de inserción dentro de redes intelectuales de alcance internacional. La arquitectura participaba así de procesos que involucraban tanto la producción material del espacio como la construcción de prestigio cultural y la consolidación de vínculos entre actores situados en distintos ámbitos geográficos y disciplinares.

Curiosamente Victoria Ocampo había encargado un proyecto similar, pero en otro solar al reconocido arquitecto argentino Alejandro Bustillo y fue este último el que decidió construir. Cuando tan solo un año más tarde Le Corbusier visitó Buenos Aires, la

escritora —una de sus principales anfitrionas— lo recibió en esa flamante casa que había construido en desmedro de su proyecto. Sin embargo, elegante y perspicaz, Le Corbusier elogió la casa modernaz la determinación de Victoria Ocampo por construir una obra de esa naturaleza; había indudablemente percibido su posición social y poder económico, que aunados a esa determinación, podían ser llaves que abrieran puertas a interesantes emprendimientos. (Lapunzina, 2015, p. 1136)

La observación recogida por Lapunzina permite comprender el alcance cultural que adquirió la relación entre Le Corbusier y Victoria Ocampo. El vínculo trascendía las dinámicas habituales entre arquitecto y comitente para inscribirse en un sistema de intercambios caracterizado por la circulación de prestigio, contactos internacionales y legitimación cultural. Ocampo encontraba en la figura de Le Corbusier una referencia central de la arquitectura moderna europea, mientras que el arquitecto accedía, a través de ella, a un entramado intelectual y social de considerable influencia dentro del ámbito rioplatense. El proyecto se desarrolló, por tanto, en la intersección entre intereses arquitectónicos, culturales e institucionales.

Desde esta perspectiva, el programa de la vivienda adquiere una lectura más compleja que la derivada exclusivamente de sus requerimientos funcionales. Los espacios de recepción, la amplitud de las áreas sociales y la continuidad entre interiores, patios y terrazas respondían ciertamente a necesidades domésticas, pero también favorecían formas de sociabilidad vinculadas a la actividad intelectual y cultural desarrollada por la comitente. La organización espacial propuesta por Le Corbusier resultaba compatible con una modalidad de habitar en la que la vivienda funcionaba simultáneamente como residencia privada y como ámbito de encuentro para escritores, artistas, músicos e intelectuales. La arquitectura contribuía así a materializar una posición cultural específica dentro del contexto porteño de la época.

El caso permite asimismo examinar una característica recurrente en la difusión internacional de la arquitectura moderna durante el período de entreguerras. Numerosos proyectos asociados a clientes de alta visibilidad pública alcanzaron una influencia que excedió ampliamente su grado de realización material. A través de publicaciones, exposiciones, conferencias, correspondencia y reproducciones gráficas, estas obras participaron activamente en la circulación de ideas arquitectónicas, incluso cuando no llegaron a construirse. La Villa Ocampo se inscribe dentro de este fenómeno. Aunque permaneció en estado de proyecto, continuó existiendo como documentación gráfica, intercambio epistolar y referencia historiográfica, integrándose al conjunto de representaciones mediante las cuales la arquitectura moderna expandió su presencia internacional.

Esta circunstancia invita a reconsiderar el significado historiográfico de los proyectos no construidos. Su relevancia no depende exclusivamente de su materialización física, sino también de su capacidad para intervenir en debates disciplinares, producir modelos de referencia y contribuir a la difusión de determinadas concepciones arquitectónicas. En este sentido, la Villa Ocampo constituye un ejemplo significativo de

cómo un proyecto puede ejercer influencia dentro del campo cultural a través de su circulación como idea, documento y objeto de discusión crítica. La ausencia de construcción no implica necesariamente una disminución de su alcance histórico; por el contrario, permite observar mecanismos de recepción, transferencia y legitimación que con frecuencia permanecen ocultos tras la materialidad de las obras realizadas.

Figura 5: Le Corbusier Villa Ocampo

8. La Villa Ocampo y la circulación de la arquitectura moderna en América Latina.

La Villa Ocampo de 1928 ocupa un lugar significativo dentro de la historiografía de la arquitectura moderna en América Latina, pese a no haber alcanzado la instancia de construcción. Su relevancia radica en la capacidad de poner en evidencia las tensiones asociadas a la circulación internacional de los modelos arquitectónicos de vanguardia y a su adaptación a contextos culturales, técnicos y urbanos diferentes de aquellos en los que fueron formulados. El proyecto constituye un caso particularmente elocuente para examinar la interacción entre principios universales de diseño y condiciones locales de implementación, revelando los ajustes, reinterpretaciones y negociaciones que acompañaron la difusión de la arquitectura moderna en el continente.

El análisis desarrollado permite formular tres observaciones principales. En primer lugar, la adaptación de la Villa Meyer muestra la capacidad de los esquemas tipológicos empleados por Le Corbusier para incorporar variaciones de emplazamiento

y programa sin alterar sustancialmente su estructura organizativa. El proyecto para Victoria Ocampo confirma la importancia que el arquitecto atribuía al tipo como instrumento de orden y como mecanismo de transferencia entre contextos diversos.

En segundo lugar, las inconsistencias métricas y representacionales identificadas en el dossier sugieren un nivel de desarrollo técnico diferente al observado en otros proyectos contemporáneos destinados a una ejecución inmediata. La documentación conservada parece privilegiar la exposición de principios espaciales, compositivos y tipológicos, circunstancia que permite interpretar el proyecto como una instancia de formulación conceptual cuyo grado de definición constructiva permaneció necesariamente abierto.

En tercer lugar, la relación establecida entre Le Corbusier y Victoria Ocampo pone de manifiesto la dimensión cultural e institucional que acompañó numerosos procesos de difusión de la arquitectura moderna durante el período de entreguerras. El proyecto se desarrolló en un contexto caracterizado por la convergencia de intereses intelectuales, profesionales y culturales, donde la producción arquitectónica formaba parte de redes más amplias de intercambio y legitimación internacional.

Estas observaciones contribuyen a matizar las interpretaciones tradicionales sobre la recepción de la arquitectura moderna en América Latina. Con frecuencia, dicho proceso ha sido descrito como una transferencia relativamente unidireccional de modelos europeos hacia contextos periféricos. El caso de la Villa Ocampo sugiere, en cambio, una dinámica más compleja, en la que los modelos arquitectónicos fueron objeto de apropiaciones selectivas, reinterpretaciones y adaptaciones vinculadas a circunstancias locales específicas. En este marco, figuras como Victoria Ocampo desempeñaron un papel activo en la incorporación y circulación de las ideas modernas, participando de manera directa en los procesos que configuraron su recepción cultural.

Las limitaciones técnicas detectadas en la propuesta no disminuyen su interés historiográfico. Por el contrario, permiten comprender con mayor precisión las condiciones concretas bajo las cuales los principios de la nueva arquitectura comenzaron a incorporarse al debate arquitectónico argentino. La presencia de elementos como la rampa, la terraza-jardín, la planta libre y la modulación estructural introducía cuestiones que adquirirían creciente relevancia en las décadas posteriores, particularmente en relación con la adaptación de modelos internacionales, la transformación de las tipologías residenciales y la redefinición de los vínculos entre arquitectura, tecnología y cultura.

Desde esta perspectiva, la Villa Ocampo puede entenderse como un documento particularmente valioso para estudiar los mecanismos de circulación, recepción y reformulación de la arquitectura moderna en América Latina. Su interés no reside únicamente en aquello que proyectaba construir, sino también en las preguntas que plantea acerca de la transferencia de modelos, la mediación cultural y las condiciones materiales de la modernización arquitectónica. Precisamente en esa convergencia entre formulación teórica, experimentación proyectual y contexto local radica buena parte de su vigencia historiográfica.

Referencias

- Benton, Tim (1984). *Les villas de Le Corbusier, 1920-1930*. París: Philippe Sers.
- Cohen, Jean-Louis (2006). *Le Corbusier*. Colonia: Taschen.
- ed. (2008). *Le Corbusier Le Grand*. Londres: Phaidon.
- Curtis, William J. R. (1987). *Le Corbusier, ideas y formas*. Madrid: Blume.
- Gutiérrez, Ramón, ed. (2009). *Le Corbusier en el Río de la Plata*. Buenos Aires: CEDODAL.
- Lapunzina, Alejandro (2015). «Crónica de un desencuentro: Le Corbusier en las Américas». En: *Le Corbusier 50 años después*. Ed. por Jorge Torres Cueco. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, págs. 1132-1147.
- Le Corbusier (1978). *Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y del urbanismo*. Barcelona: Poseidón.
- (1995). *Oeuvre complète 1910-1929*. Vol. 1. Basel: Birkhäuser.
- Liernur, Francisco y Pablo Pschepiurca (2008). *La red Austral. Obras y proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en la Argentina*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Martínez de Guereñu Elorza, Laura (2015). «Letter from the Basses-Pyrénées: An Unintended Trigger for a Site Exchange». En: *Le Corbusier 50 años después*. Ed. por Jorge Torres Cueco. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, págs. 1330-1347.
- Moreno Moreno, María Pura (2015). «L'Architecture Vivante y Le Corbusier». En: *Le Corbusier 50 años después*. Ed. por Jorge Torres Cueco. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, págs. 1448-1524.
- Narváez, Mario (2007). «Le Corbusier. Desarrollo de la doble altura como mecanismo de orden, 1920-1930». Projecte Final de Màster Oficial. Universitat Politècnica de Catalunya.
- Quetglas, Josep (2004). «Sobre la planta: retícula, formato, trazados». En: *ARQ online* 58, págs. 13-18.
- Segre, Roberto (dic. de 2015). *Le Corbusier, Los viajes al Nuevo Mundo: cuerpo, naturaleza y abstracción*.
- Suárez, María Candela (2003). «La Villa Meyer, cuatro proyectos y algunas variantes». En: *Massilia: anuario de estudios lecorbusierianos* 2003, págs. 40-99.
- (2018). «La dimensión poética y el impacto histórico de las cartas de negocios en Le Corbusier». En: *CEM / Cultura, espaço & memória* 8, págs. 139-154.
- Velázquez, Víctor Hugo (2012). «El Libro abierto, sistemas de representación arquitectónica en el libro Gesamtes Werk – Oeuvre complète. Le Corbusier – Pierre Jeanneret 1910-1929». Tesis doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya.
- Villafañez Marcos, Raúl (2018). «Villa Meyer. Le Corbusier 1925-26. Restitución virtual de una vivienda no construida del Movimiento Moderno». Trabajo de grado/investigación. Universidad de Valladolid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
- Zaparaín Hernández, Fernando (2007). «Dibujando en la Cartuja de EMA, ventanas y rampas en la obra de Le Corbusier». En: *EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica* 12, págs. 140-151.

Datos de contacto

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

Correo: marcelogardinetti@tecne.com

ORCID: 0000-0002-6679-7951

DOI del artículo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20670390>